

TURKIY TILLAR UYG'UNLIGIDA MEHMONXONA VA YOTOQXONAGA OID RO'ZG'OR BUYUMLARI LEKSIKASI

Nurchayeva Malika Bobomurod qizi

Qarshi davlat universiteti filologiya

va tillarni o'qitish (o'zbek) tili 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991174>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy tillarga xos uy-ro'zg'or buyumlarining mehmonxona va yotoqxonaga oid turlari tahlil ostiga olingan. Avvalo, maqolada berilgan lug'at birliklarli turli turkiy til oilalari dialektida fonetik, leksik, hamda semantik jihatdan o'rganilgan, o'zaro o'xshash va farqli jihatlari solishtirilgan. Maqoladan ko'zlangan maqsad mazkur birliklarni chuqurroq o'rganish, lug'atlarda kengroq foydalanish va tilning lug'at boyligini oshirish.

Kalit so'zlar: turkiy tillar, ro'zg'or buyumlari, lug'at, madaniyat, leksika, semantika.

Аннотация: В данной статье анализируются типы предметов домашнего обихода, характерные для тюркских языков, такие как предметы гостиничного и общежитийного назначения. В первую очередь, представленные в статье словарные единицы изучаются фонетически, лексически и семантически в диалектах разных тюркских языковых семей, а также сравниваются их сходства и различия. Цель статьи – более глубокое изучение этих единиц, более широкое использование их в словарях и расширение словарного запаса языка.

Ключевые слова: тюркские языки, предметы домашнего обихода, словарь, культура, лексика, семантика.

Abstract: This article analyzes the types of household items specific to Turkic languages, such as hotel and dormitory items. First, the vocabulary units given in the article are studied phonetically, lexically, and semantically in the dialects of different Turkic language families, and their similarities and differences are compared. The aim of the article is to study these units in more depth, use them more widely in dictionaries, and increase the vocabulary of the language.

Keywords: Turkic languages, household items, dictionary, culture, lexicon, semantics.

Ma'lumki, jamiyat hayotida kundalik ehtiyoj uchun ko'plab asbob- uskuna, turli texnik vositalar muhim o'rin egallaydi. Insonlar turli xil faoliyat bilan shug'ullanishar ekan, ularda buyumlarga bo'lgan ehtiyoj ortib boraveradi. Jumladan, Turki xalqlarda ham bunday birliklarni har xil nomlar ostida, va birqancha dialeklarda uchratishimiz mumkin. Qadimiy asarlardan tortib ko'plab yozma yodgorliklarda ham turli lug'atlarga xos birliklarni uchratishimiz mumkin. Maqolada turkiy tillardan o'zbek, qozoq, qoraqolpoq, uyg'ur, turkman va bir qancha kichik dialektlar uyg'unligi asosida so'zlar tahlili yoritilgan. Bunda asosan so'zlarning o'xshashligi, izdoshligi hamda fonetik yaqinligi tahlil qilingan. Masalan quyidagi jadvalda misollarni ko'rishimiz mumkin.

O'zbek Uyg'ur Qozoq Qirg'iz, Turkman

1. Сандиқ Сандуқ Сандық Сандық

2. Бўйра Бо(ў)ра Бойра Бойра

Mazkur jadvaldagi birliklar fonetik jihatdangina biroz farqlanadi ayniqsa o'zbek tiliga nisbatan qirg'iz va turkman tillarida unli tovush almashinuvini ko'rish mumkin. Leksik va semantik o'zgarishlar kam uchraydi. Bu o'zgarishlardan tillarning o'zaro mahalliy-madaniy

jihatdan yaqin bo'lganligi bilishimiz mumkin. Shuningdek, birliklarni sotsial jihatdan yondashib o'rganadigan bo'lsak mazkur so'zlar bugungi kunga qadar ham shevalarda faol qo'llaniladi. Jumladan, ko'rpa so'zining etimologiyasini K.M. Musayev karaim tilidagi кёрля qo'y terisi bilan bog'laydi, ya'ni qadimgi insonlar hozrgi zamondagi ko'rpa o'rnida qo'y terisi bilan yopinganligini dalillaydi.¹

Bunday birliklarning bugungi kunda ham faol qo'llaniladiganlari bor masalan, Йотқан so'zi uyg'ur tilida орун- йотқан (Уйгрсл, 142), turkman tilida ёрган- душек (Туркмрсл, 316) formalarida ishlatilib, umumiy ko'rpa- tushak, ko'rpa -yostiқ ma'nolarini ifodalab keladi. Turkman tilida -ча affiksi bilan ёрганча formasi yasaliб кўрпача (Туркмрсл, 316) ma'nosini ifodalaydi.

Bo'ura –tozalangan qamish novdasidan to'qilgan to'shama. Bo'ura eski o'zbek va turkiy tillar yodgorliklarda Бўйра (НАЛ, 141) буре –bo'ura (Ш. Сулаймонов, 80) буре –bo'ura (келурнома, 83) formalarida uchrashi qayd qilingan. Bo'ura so'z birligi hozrgi zamon turkiy tillarda Бўйра (uzb.) Бо(ў)ра (ууг.) Бойра (qozq, turkman, q.q) Бойро (qirg') fonetik variantlari ma'lum.

Kigiz – yungdan bosib tayyorlangan qalin, pishiq palos, namat nomini anglatuvchi buyum. Bu so'z qadimgi yodgorliklar tilida ki (d) iz kigiz, namat (Малов 394) (ЮТС 306) (МК 347) кууз (МК 171) кууз (Аттухфа 324 325 329) кбз кбез (МА 440) киз (Куришжанов 145) кйз киз (Ибатов 124) кйғиз (Ш Сулаймонов 248 265) кийиз (Таржумон 102) fonetik variantlari kelib asosan кигиз fonetik ma'no funksiyasini bildirgan. кигиз so'zi hozrgi zamon turkiy tillarida кигиз (o'zb., ууг.), киз (qozq.), кийиз (qq.), fonetik variantlarida shakillangan bo'lib, bu ma'no funksiyasida turkman tilida кече so'z birligi bilan ifodalanadi. Turkman tilining Qoraqolpog'istondagi go'klan, Ota, Cho'zdur shevalarida esa кигу// киз fonetik variantlari ma'nosida ishlatiladi (ТДГДС, 112).

Namat-yungdan bosib ishlangan palos, kigiz nomini anglatadi. Bu so'zning bir turi sifatida o'zbek tilining xorazm shevasida Теке немет –gulli kigiz (XIII, 110), Yuqori qashqadaryo gruppasi shevlarida Текеймет // Текнемет- gulli kigiz (Б. Жўрайев 150), Qoraqolpog'iston o'zbek shevlarida Текенемет, Текнемет, Текийемет// Текимет- chiroyli guldor kigiz (Ишаев, 158), uyg'ur tilida Текимет-guldor kigiz (Уйгр, 180), uning Oqsuv shevasida Танлімәт кигіз –har xil guldor kigi (Малов, 156), Qozoq adabiy tilida (köseü, ğäli, ğäli) Текемет – yungdan bosib ishlangan, yuziga har xil rangli yung iplardan gullar solingan, kigizning bir turi (ҚТгс, II, 1961, 348), Qoraqolpoq tilida Текийемет-guldor katta kigiz (Ккрсл, 633), Turkman tilining Qoraqolpog'istondagi shevalarida Текилевент- katta kigiz (ТДгдс, 170) deb izohlanadi.

Такнамат so'z birligi turkman xalqining gilamchilik sanoatidagi tarixiy rivojini hisobga olgan holda, turkman xalqining Теке urug'ining nomi bo'lishi mumkin deb faraz qilish mumkin.

Sholcha –jundan to'qilgan palos ma'nosini ifodalaydi, sholcha so'zi fors tiliga xos bo'lib, bunda shali –ya'ni dag'al to'qilgan jun mato, qalin jun gazlama, (Шал)- fonetik variant esa –jun gazlama (Миллер, 303) deb izohlanadi. Mana shu Шали yoki Шал so'ziga turkiy –ча affiksi qo'shib Шалча formasi turkiy til asosida yasaliб, unga yangi xil ma'no funksiyani ado etuvchi buyum sifatida nomlangan bo'lishi mumkin. O'zbek tiida ham fors tilidan kirgan Шол so'zi izohlanadi.

Po'stak –yerga to'shaladigan buyum, o'siq junli mol terisining oshlangan turidan ishlangan to'shak. Пўстак regiondagi tillardan o'zbek tilida Пўстак, uning Qoraqolpog'istondagi o'zbek shevalarida Постак- quritilgan teri ustida paxta, jun

savalaydigan teri , teridan qilingan to'shak (ИШаев, 147) *Вухоро shevalarida Пастак, Пўстек* (Қипчоқ)- dasturxon –супра (Ўхшл, 222, 223) ma'no funksiyalarida keladi . Uyg'ur (Уйрсл 1939 114) –oshlangan qo'y terisi ,omborxonadan un olish uchun ishlatiladi ,un tortish haqqi (Уйрсл, 1939, 114)tegirmon haqqi (Уйрсл ,1961, 152) deb izohlanadi .Qirg'iz tilining O'sh , Talas ,Chatqal shevalarida *Постак бостек Пустак пөстөк* -Mol terisidan oshlanib yasalgan ostga solib o'triladigan to'shakcha (Бакинова ,Абдуллаев 83) deb uni adabiy tilga *көлбөлөн* so'zga nisbatan sinonim deb qarashadi.Turkman tilida *посдек* –ustida o'trish uchun moslashtrib olingan teri to'shakcha (Тдс 541) deb izohlanadi .

Gilam –Odatda jun ,ipakdan to'qilib , yerga, polga to'shaladigan yoki bezak uchun uy devorlariga osib qo'yiladigan buyum nomi .Gilam so'z birligi turkiy tillarning yozma yodgorliklari tilida *кiлим* (Қурышжанов, 145) *кiлим* (Иботов, 124) *гилем* (НАЛ, 160) *гилам*- palos ,taqir gilam (Бороков, ЛТ, 170) fonetik variantlarda va ma'nolarda kelishi belgilangan .

Regiondagi hozrgi zamon turkiy tillarida *Гилам* (узб.) *гилем* (уйғ.) *кiлем* (қозқ.) *килим* (қирғ.) *гилем*(ққ.) *килим* (туркман.) formalarida shakillangandir .Bu tillarda *Гилам* buyum ma'no funksiyasida bir xildadir . *Гилам* –asli fors tilidagi *гелим* va *келим*- palos , taqir gilam (Миллер ,427) so'zidan o'zgarishsiz o'zlashtirilgan .

Хали –yuqori sifatli jundan tikilgan katta hajmdagi toza , sifatli , asl gilam bo'lib , bu so'z turkman tilida *Хали* , qozoq qilida *калы ғалы қолин Холи ғаль* (Б. Жўраев, 141 ; ЎХШЛ, 72) fonetik variantlarda ma'lum gilam ma'nosini bildiradi .

Qirg'iz tilidagi *Калы* o'z holicha mustaqil so'z birligi ma'nosida kelmaydi , u *килем* so'zi bilan *калы килем* formasida kelib ,qimmatbaho ,yuqori sifatli gilam (Юдахн ,334) ma'nosini ifodalashda ishtirok etadi . *Хали* turkiy tillarning yodgorliklarida *қалы кiлем* (Ибатов ,129) , *қалы- gilam* (Куришжанов , 159) , *қалы- gilam* (, 104) -gilam ,poyandoz (, II , 401) fonetik variantlarda va ma'nolarda kelishi qayt qilingan .Budagov lug'atida –katta gilam (, I ,527) , Padlov lug'atida *калы, халы-кatta gilam* , jundan tikilgan gilam (, II ,I ,239) deb izohlanadi .

Poyandoz- gilam ,palos singari to'qib ishlangan ,yo'lakka, polga solinadigan ,ensiz , uzun tuksiz gilam ,palos nomi.Poyandoz so'z birligi o'zbek ,uyg'ur tillariga xos bo'lib ,Qozoq tilida bu so'z ma'nosi (өөөөөөө) *төсениш* (Русказсл, I, 127),Qirg'iz tilida *шалач* (Русказсл, 598),Qoraqolpoq tilida *алаша* (Русказсл, 719), Turkman tilida rus tilidagi kabi *половик* (Рустуркмрсл, 528) deb ko'rsatilgan holda ,yovmit shevasida *пайандаз* , Сакар shevasida *пайандаз* fonetik variantlari –gilam poyandoz (Тдгдс, 144) ma'nosida keladi.

Ко'рпа – yotganda ,uxlaganda sovuqdan saqlanish uchun ustga yopiladigan har xil materiallardan to'rtburchak formasida tikilgan g'ilof ichiga paxta ,jun ,par solib qavilgan buyum nomi. Ко'рпа so'zi buyum nomi sifatida qadimgi turkiy tillarda uchramasligi bilan xarakterlanadi.

Regiondagi turkiy tillarda *кўрпа* (ўзб.) , *көпе, кө(р)пе* (уғр.), *көрпе* (қоз. Ққ.) fonetik variantlari mavjuddir .

Ко'рпа qirg'iz tilida dialectal bo'lib ,uning Chatqol ,Talas shevalarida, *көрпө* (Абдуллаев 83) fonetik variantlari ma'lum bo'lib ,yuqoridagi funksiyalarda keladi.

To'shak-jun, paxta ,momiq singari yumshoq narsa tiqilib yasalgan qalin o'rin-bosh anjomi nomi .

To'shak qadimgi yozma yodgorliklar tilida *tüşäk* (Малов ПДП 436) *töšäk* (ДТС 582) *töwäk* (МК 368) *tüsäk* (БЛ 170) *töwäk* (Бараков ЛТ 310) *töšäk* (Наджип Гулистон 118) *töwäk*) *towak* (Аттухфа 262) *täwäk töwäk* (Аттухфа 379 383) *təwäk təwägy* (Ибатов 210)

Xulosa: Uy-ro'zg'or buyumlarining turkiy tillar uyg'unligida o'rganilishi ularning kelib chiqishi ,shakillanishi va ma'nosi bo'yicha o'xshashliklar va farqlarni yoritib beradi.Bunday leksik birliklarning o'zaro bog'langanligi til oilasining bir butunlik sifatida gavdalanishida muhim ahamiyat kasb etadi.Mazkur atamalarning madaniy hayot bilan bog'liqligi faqat til bilan emas, balki kundalik hayotga ham oid ekanligini bildiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimov S. Farg'ona shevalarining kasb- hunar leksikasi .O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti .Toshkent :1959.63 –bet.
2. I.Ismoilov ,K.Meliyev ,M.Saparov .O'rta Osiyo va Qozog'iston Turkiy tillari leksikasidan tadqiqot